

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA KORRUPSIYANING OLDINI OLISH

O'zMU talabasi

Hayitboyeva Dilnoza Ne'mat qizi

hayitboyeva03@gmail.com

97-120-66-61

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8063137>

Annotatsiya : Bugun jamiyatimizda korrupsiyadek jirkanch illatga qarshi jiddiy kurash olib borilayotgani, uning oqibatlari ommaviy axborot vositalari orqali, turli uchrashuvlar, davra suhbatlari, tadbirlarda aholiga tushuntirilayotgani, shu bilan birga unga qarshi keskin chora-tadbirlar ko'rilayotganligi haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar : korrupsiya, korrupsiyaviy jinoyatlar, korrupsiyaga qarshi kurashish, porax

Jamiyatda qonun ustuvorligini ta'minlash – amalga oshirilayotgan barcha islohotlar samaradorligiga erishish, aholi turmush darajasini oshirish, mamlakatda tinchlik, totuvlik va barqaror vaziyatni ta'minlashning asosiy kafolatidir.

Mirziyoyev Sh.M

O'zbekistonda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar sharoitida fuqarolar, davlat va jamiyatimizga xavf solayotgan, xalqimiz farovonligini ta'minlashga salbiy ta'sir o'tkazishga urinayotgan korrupsiyaga qarshi kurash huquqni muhofaza qilish idoralarining kechiktirib bo'lmas vazifalardan biri.

Respublikamiz Birinchi Prezidenti I.Karimov terrorism, uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaning jamiyatimizga katta xavf tug'dirishi, jamiyat barqarorligiga tahdid solishini ta'kidlab: «1999-yil 16-fevral kuni Toshkentda ro'y bergan fojiali voqealar ko'zimizni ochib qo'ydi... Biz o'zimizning achchiq tajribamizda O'zbekiston mustaqilligiga haqiqiy xavf-xatarlar borligiga qayta-qayta amin bo'lmoqdamiz», – degan edi. Shuningdek, Birinchi Prezidentimiz I.A.Karimov 2005-yil 28-yanvar kuni O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va Senatining qo'shma majlisida so'zlagan nutqida mansabdor shaxslarning jinoyatchilikka aralashib qolganligi, ularni mansabdan xalq farovonligi yo'lida foydalanmasdan «qarindosh-urug'chilik»ni tanlaganini, mansabdor shaxslarning o'z vakolatlaridan foydalanib, qator jinoyatlarni sodir etganini ta'kidladi. Bu achinarli hol bo'lib, mansabdor shaxsning loqaydligi siyosiy xavfdir. Oddiy kishining loqaydligi – bitta loqaydlik, rahbar – mansabdor shaxsning loqaydligi esa unga ishongan o'nlab, yuzlab, minglab odamlarning davlat siyosatiga, o'tkazilayotgan islohotlarga ixlos- ishonchlarining susayishiga sabab bo'luvchi jiddiy xavfdir.

Korrupsiya bilan bog'liq jinoyatlarga oid raqamlarni o'rgansak, ular dinamikasining pasayishini kuzatish qiyin. O'zbekiston Respublikasi IIV tergov tizimlarida 2005-yilning yanvar-sentabr oylarida faqat poraxo'rlik bilan bog'liq jinoyatlarning (JKning 210–212-moddalari) soni 193 tani tashkil etgan, shunday jinoyatlar bilan bog'liq 304 nafar kishini ishi sudda ko'rish uchun yuborilgan. Shu davrda hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish va doirasidan chetga chiqish (JKning 205 va 206- moddalari) 462 ta sodir etilgan. Bu holatlar O'zbekiston Respublikasida mansabdorlik jinoyatlarining o'sib borayotganligi va korrupsiyaga oid jinoyatchilikning ko'payishiga sharoit paydo bo'layotganligidan dalolat beradi.

O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi Maxsus qismining juda ko'p moddalarida mansab lavozimidan foydalanib jinoyat sodir etish uchun javobgarlik qayd etilgan. Shu bilan birga,

korruptsiya bilan bog'liq ayrim jinoyatlar, mansabdor shaxslarning uyushgan guruh yoki jinoiy uyushma a'zolari bilan jinoiy til birlashtirishi yoki shu guruhlarning jinoiy faoliyatiga mansabdor shaxslarning sharoit yaratib berishi kabi harakatlar qonuniy jinoiy javobgarlikka tortish doirasidan chetda qolmoqda. Bunday aloqalar va harakatlar uchun jinoiy javobgarlikni ko'zda tutuvchi normalarni ishlab chiqish hamda asoslab berish bugunning dolzarb muammolari sanaladi.

Korrupsiya bilan bog'liq jinoyatni sodir etish va shaxsning harakatini kvalifikatsiya qilish hamda unga jazo tayinlash jinoyat huquqida katta ahamiyatga ega. Jinoyatlar orasida korrupsiya o'ta xavfli hisoblanib, insonning hayotiga, sog'lig'iga, mulkka, davlat barqarorligiga, shuningdek, bir qancha muhim obyektlarga zarar yetkazishi bilan jamiyatimizga katta xavf tug'diradi.

Korrupsiya va uyushgan jinoyatchilik illatining insoniyatga katta xavf solayotganini tushunib yetgan O'zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti I.Karimov turli xalqaro tashkilotlar, Birlashgan Millatlar Tashkiloti, YEXHT va boshqa nufuzli idoralarning oliy minbarlaridan turib mazkur muammoni bir necha marta jiddiy ko'targan edi.

O'zbekiston Respublikasida korrupsiya va uyushgan jinoyatchilikka bevosita jinoyat huquqi nuqtai nazaridan yondashib, ilmiy izlanishlar juda kam olib borilgan. Lekin juda ko'p olimlar (G. A. Ahmedov, A. Allabergenov, K. R. Abdurasulova, B. Ahrorov, Z. S. Zaripov, I. Ismailov, Yu. M. Karaketov, A. O. Qodirov, R. Kabulov, B. Mirenskiy, K. Mirzajanov, E. X. Norbutaev, M. X. Rustambaev, A. Rahmonqulov, O. H. Rasulov, A. S. Yakubov, B. T. Tadjixanov, R. R. Shakurov va boshqalar) korrupsiya va uyushgan jinoyatchilik bilan bog'liq muammolarni jinoiy- huquqiy, kriminologik, tezkor qidiruv faoliyati bilan bog'liq ayrim jihatlarini tadqiq qilganlar.

Korrupsiyaning ildiziga bolta urib, uni butkul yo'q qila olmasakda, hech bo'lmaganda o'sishiga yo'l qo'ymaslik va uni keskin kamaytirish uchun 2017-yil 3- yanvarda mamlakatimizda "Korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risida" Qonun qabul qilindi.

O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev 3-yanvar kuni «Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida»gi qonunni imzoladi. Hujjat matni «Xalq so'zi» gazetasi nashrida e'lon qilingan. Ushbu Qonunning maqsadi korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdan iborat.

Qonun Qonunchilik palatasi tomonidan 2016-yilning 24-noyabrida qabul qilingan, Senat tomonidan 2016-yilning 13-dekabrida ma'qullangan.

Hujjatda «korrupsiya», «korrupsiyaga oid huquqbuzarlik», «manfaatlar to'qnashuvi» kabi asosiy tushunchalarga izoh berilgan. Shuningdek, korrupsiyaga qarshi kurashishning asosiy prinsiplari keltirib o'tilgan.

Korrupsiya - shaxsning o'z mansab yoki xizmat mavqeidan shaxsiy manfaatlarini yoxud o'zga shaxslarning manfaatlarini ko'zlab moddiy yoki nomoddiy naf olish maqsadida qonunga xilof ravishda foydalanishi, xuddi shuningdek bunday nafni qonunga xilof ravishda taqdim etish;

Korrupsiyaga oid huquqbuzarlik - korrupsiya alomatlariga ega bo'lgan, sodir etilganligi uchun qonun hujjatlarida nazarda tutilgan qilmish;

Manfaatlar to'qnashuvi - shaxsiy (bevosita yoki bilvosita) manfaatdorlik shaxsning mansab yoki xizmat majburiyatlari lozim darajada bajarishga ta'sir ko'rsatayotgan yoxud ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan hamda shaxsiy manfaatdorlik bilan fuqarolarning, tashkilotlarning, jamiyatning yoki davlatning huquqlari va qonuniy manfaatlari o'rtasida qarama-qarshilik yuzaga kelishi mumkin bo'lgan vaziyat.

Qonunning 4-moddasiga ko'ra, korrupsiyaga qarshi kurashishning asosiy prinsiplari quyidagilardan iborat:

- qonuniylik;
- fuqarolar huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarining ustuvorligi;
- ochiqlik va shaffoflik;
- tizimlilik;
- davlat va fuqarolik jamiyatining hamkorligi;
- korrupsiyaning oldini olishga doir chora-tadbirlar ustuvorligi;
- javobgarlikning muqarrarligi.

5-modda. Korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi davlat siyosatining asosiy yo'nalishlari

- aholining huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini yuksaltirish, jamiyatda korrupsiyaga nisbatan murosasiz munosabatni shakllantirish;

- davlat va jamiyat hayotining barcha sohalarida korrupsiyaning oldini olishga doir chora-tadbirlarni amalga oshirish;
- korrupsiyaga oid huquqbuzarliklarni o'z vaqtida aniqlash, ularga chek qo'yish, ularning oqibatlarini, ularga imkon beruvchi sabablar va shart-sharoitlarni bartaraf etish, korrupsiyaga oid huquqbuzarliklarni sodir etganlik uchun javobgarlikning muqarrarligi prinsipini ta'minlash.

Qonunning 4-bobida Korrupsiyaning oldini olishga doir chora-tadbirlari keltirilgan:

- davlat boshqaruvi sohasida korrupsiyaning oldini olishga doir chora-tadbirlar qatorida davlat organlari faoliyatining ochiqligini va ularning hisobdorligini ta'minlash, davlat boshqaruvi tizimining samaradorligini oshirish, davlat organlarining, ular mansabdor shaxslarining va boshqa xodimlarining o'z zimmasiga yuklatilgan vazifalarni bajarishi yuzasidan mas'uliyatini kuchaytirish;
- korrupsiyaga qarshi kurashish sohasida davlat organlarining faoliyati ustidan parlament va jamoatchilik nazoratini amalga oshirish;
- davlat organlarining mansabdor shaxslari va boshqa xodimlari tomonidan o'z mansab yoki xizmat majburiyatlarining bajarilishi samaradorligi mezonlarini, standartlarini va uning sifatini baholash tizimlarini joriy etish;
- davlat organlari xodimlarining kasbiy hamda xizmatdan tashqari faoliyatdagi odob-axloqining yagona prinsiplari va qoidalarini belgilovchi odob-axloq qoidalarini samarali amalga oshirish;

19-moddada davlat boshqaruvi sohasida korrupsiyaning oldini olishga doir chora-tadbirlar sirasida davlat organlarining mansabdor shaxslari va boshqa xodimlarining samarali ijtimoiy himoya qilinishini, moddiy ta'minot olishini va rag'batlantirilishini ta'minlash kerakligi qayd etib o'tilgan.

20-moddaga ko'ra, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish va tadbirkorlik sohasida korrupsiyaning oldini olishga doir chora-tadbirlar:

- ma'muriy va byurokratik to'siqlarni bartaraf etish, ro'yxatga olish, ruxsat etish va litsenziyaga doir tartib-taomillarni soddalashtirish hamda ularning tezkorligini oshirish;
- davlat organlarining nazorat-tekshiruv vazifalarini maqbullashtirish, tadbirkorlik subyektlarining faoliyatini tekshirish tizimini takomillashtirish, ularning faoliyatiga qonunga xilof ravishda aralashishga yo'l qo'ymaslik;

- davlat organlari va tadbirkorlik subyektlari o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning masofaviy shakllarini keng joriy etish;

22-modda. Ma'muriy tartib-taomillar sohasida korrupsiyaning oldini olishga doir chora-tadbirlar:

- qonuniylik va adolatlilik prinsiplarini ta'minlash, ma'muriy-boshqaruv jarayonining beg'arazligi kafolatlarini yaratish, ushbu jarayonning shaffofligini, tashqi va ichki nazorat uchun ochiqligini oshirish;

- o'z ixtiyoricha harakat qilish vakolatlarini cheklagan holda ma'muriy tartib-taomillarni batafsil tartibga solish, byurokratik rasmiyatchilikka yo'l qo'ymaslik;

- soddalashtirilgan ma'muriy tartib-taomillarni joriy etish;

- davlat organlarining qarorlari ustidan shikoyat qilishning va yetkazilgan zarar o'rnini qoplashning samarali mexanizmlarini belgilash.

Qonunning 26-moddasiga ko'ra, davlat organlarining xodimlari ularni korrupsiyaga oid huquqbuzarliklar sodir etishga ko'ndirish maqsadida biror-bir shaxs o'zlariga murojaat etganligiga doir barcha hollar to'g'risida, shuningdek davlat organlarining boshqa xodimlari tomonidan sodir etilgan shunga o'xshash huquqbuzarliklarning o'zlariga ma'lum bo'lib qolgan har qanday faktlari haqida o'z rahbarini yoxud huquqni muhofaza qiluvchi organlarni xabardor etishi shart. Bunga amal qilmaslik, qonun hujjatlariga muvofiq javobgarlikka tortilishga olib keladi.

25-modda (Korrupsiyaga oid huquqbuzarliklarni o'z vaqtida aniqlash va ularga chek qo'yishga, korrupsiyaga oid huquqbuzarliklarni sodir etganlik uchun javobgarlikning muqarrarligi prinsipini ta'minlashga doir chora-tadbirlar) va 28-modda asosida (Korrupsiyaga oid huquqbuzarliklar to'g'risida axborot berayotgan shaxslarni himoya qilish) korrupsiyaga oid huquqbuzarliklar to'g'risida axborot berayotgan shaxslar davlat himoyasida bo'ladi, qonunda belgilangan hollar bundan mustasno.

Korrupsiyaga oid huquqbuzarliklar to'g'risida axborot berayotgan shaxslarni ta'qib etish qonunga muvofiq javobgarlikka sabab bo'ladi. Ushbu moddaning qoidalari korrupsiyaga oid huquqbuzarliklar to'g'risida bila turib yolg'on axborot bergan shaxslarga nisbatan tatbiq etilmaydi, ular qonunga muvofiq javobgar bo'ladi.

31-modda (Axborot olish) har kim davlat organlarining tashkil etilishi va faoliyat ko'rsatishi to'g'risida, shu shaxsning o'ziga yoki shaxslar guruhiga taalluqli bo'lgan hujjatlarning qabul qilinish jarayonlari haqida axborot olish huquqiga egaligini ta'minlaydi. Davlat organlari, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari, nodavlat notijorat tashkilotlari va boshqa tashkilotlar korrupsiya bilan bog'liq bo'lgan, jamiyat uchun ahamiyatga molik voqealar, faktlar, hodisalar va jarayonlar to'g'risidagi xabarlarini qonun hujjatlarida belgilangan tartibda ommaviy axborot vositalariga taqdim etadi.

32-moddaga ko'ra, Korrupsiyaga qarshi kurashish sohasida xalqaro hamkorlik O'zbekiston Respublikasining qonun hujjatlari va xalqaro shartnomalariga muvofiq amalga oshiriladi. Korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha faoliyatni amalga oshiruvchi davlat organlari chet davlatlarning vakolatli organlariga zarur axborotni taqdim etish to'g'risida so'rovlar yuborish va ularning so'rovlariga javob berish huquqiga ega.

Korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha faoliyatni amalga oshiruvchi davlat organlari korrupsiyaga oid huquqbuzarliklar natijasida olingan mol-mulkni O'zbekiston

Respublikasining qonun hujjatlari va xalqaro shartnomalariga muvofiq qaytarish choralarini ko'radi.

Xulosa shuki, boshqaruv tizimini qayta qurish, nodavlat xo'jalik tuzilmalarini tashkil etish, yuqori, o'rta va quyi boshqaruv bo'g'inlarida faoliyat ko'rsatuvchi amaldorlarning asossiz boyish yo'llarini to'sish hal etilishi zarur bo'lgan o'ta dolzarb masalalardir. Shundagina biz korrupsiyaning oldini olish uchun bir oz bo'lsa-da, o'z hissamizni qo'shgan bo'lamiz.

References:

1. Каримов И. А. Биз келажакимизни ўз қўлимиз билан қураимиз. Т. Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги тергов идораларининг 2005 йил январь-сентябрь ойлари ҳисоботи.
2. Каримов И. А. Минтақавий хавфсизликдан ялпи хавфсизлик сари // Бунёдкорлик йўлидан. Т. 4. –Т., 1996. – 56-б.; БМТ Бош Ассамблеясида сўзланган нутқ // Ватан равнақи учун ҳар биримиз масъулмиз. Т. 9. –Т., 2001.
3. Каримов И. А. Европада хавфсизлик ва ҳамкорлик ташкилотининг Истамбул саммитида сўзлаган нутқ // Ватан равнақи учун ҳар биримиз масъулмиз. Т. 9. –Т., 2001
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2020-yil 25-yanvardagi Oliy Majlisga Murojaatnomasi. <https://uza.uz/oz/politics/zbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyoyevning-oliy-25-01-2020>. (President Shavkat Mirziyoyev's Address to the Oliy Majlis);
5. Авдеев В.А., Авдеева О.А. Стратегические направления противодействия коррупции в РФ // Российская юстиция. 2016. № 7. С. 19-21. (Strategic directions for combating corruption in the Russian Federation. Avdeev V.A., Avdeeva O.A.);
6. O'zbekiston Respublikasining "Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida"gi Qonuni. // <https://lex.uz/docs/-3088008> / (Law of the Republic of Uzbekistan on Combating Corruption);
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasida korrupsiyaga qarshi kurashish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni. // https://lex.uz/docs/-4355387/Qonun_hujjatlari_ma'lumotlar_milliy_bazasi_29.05.2019y_5729-son. (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan "On measures for further improvement of the Anti-Corruption System in the Republic of Uzbekistan");
8. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasida korrupsiyaga qarshi kurashish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora- tadbirlar to'g'risida"gi Farmoni. // <https://lex.uz/ru/docs/-4875784> Qonun hujjatlari ma'lumotlar milliy bazasi, 30.06.2020y., 6013-son. (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan "On additional measures to improve the Anti-Corruption System in the Republic of Uzbekistan");
9. URL: <https://kun.uz/30443880>
10. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Korrupsiyaga qarshi Konvensiyasi.
11. URL: <https://lex.uz/docs/-1461329> (United Nations Convention Against Corruption);
12. URL:<https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/nzl>
13. Criminal Law of the People's Republic of China. // [Electronic resource].
14. URL:<https://www.fmpre.gov.cn/ce/cgvienna/eng/dbtyw/jdwt/crimelaw/t209043.htm>
15. Ответственность за должностные преступления в зарубежных странах. / Отв. ред. Решетников Q.M. M., 1994. С. 41-42; (Responsibility for official crimes in foreign countries);

16. Уголовный кодекс Федеративной Республики Германии в редакции от 13 ноября 1998 г. по состоянию на 15 мая 2003 г. Ст.198. URL: http://rawunsch.de/images/Ugolovnyiy_Kodeks.pdf (Criminal Code of the Federal Republic of Germany);
17. Criminal Code of the Kingdom of Spain. // [Electronic resource]. URL: https://www.legislationline.org/download/id/6443/file/Spain_CC_am2013_en.pdf 12. Republic of Korea: Criminal Code (Wholly amended as of Jan. 1, 1998). p.21. URL: <https://www.refworld.org/docid/3f49e3ed4.html>
18. Абдурасулова Қ. Коррупцияга қарши кураш. Бу борада чет эл конунларида нималар белгиланган? // Ҳаёт ва қонун, № 3. 2003 йил. (Abdurasulova K. Fight against corruption. What is defined in foreign laws in this regard?);
19. 14. Title 18 of the United States Code // [Electronic resource] URL: <https://uscode.house.gov/browse/prelim@title18&edition=preli>
20. Criminal Justice (Corruption Offences) Act 2018 // [Electronic resource] URL: <https://www.irishstatutebook.ie/eli/2018/act/9/enacted/en/html>
21. <https://www.sprm.gov.my/admin/files/sprm/assets/pdf/penguatkuasaan/act-694-bi.pdf>
22. Republic of Lithuania Criminal code // [Electronic resource]. URL: https://www.legislationline.org/download/id/8272/file/Lithuania_CC_2000_am2017_
23. Уголовный Кодекс Грузии.
24. URL: <https://matsne.gov.ge/ru/document/view/16426?publication-236> (The Criminal Code of Georgia);
25. URL: <https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/nzl>;
26. Hayitboyeva, D., & Shakhobiddinova, S. (2023). TOURISM ECONOMICS AND MANAGEMENT. International Bulletin of Applied Science and Technology, 3(6), 279-283.
27. Hayitboyeva, D., & Shakhobiddinova, S. (2023). SPECIFIC FUNCTIONS OF THE MODERN TOURIST MARKET. International Bulletin of Applied Science and Technology, 3(6), 275-278.
28. Ne'mat qizi Jumanazarova, H. D. (2023). ZAMONAVIY DUNYODA FRANSUZ TILI.
29. Shakhobiddinova, S., & Hayitboyeva, D. (2022). FRENCH NATIONAL CULTURAL EXPRESSIONS. Science and Innovation, 1(2), 186-190.